

Qualidade de vida em idosos institucionalizados: revisão sistemática

Quality of life in elderly institutionalized: systematic review

Aline Barbosa Teixeira Martins¹

Ariane Pontes Soares²

Michele Caroline de Camargo Barboza³

Roxane Mangueira Sales⁴

Mirna Albuquerque Frota⁵

Zélia Maria de Sousa Araújo Santos⁶

RESUMO

Esta revisão objetivou avaliar a qualidade de vida em idosos institucionalizados, através de revisão sistemática. Foi realizado uma busca da literatura em bases de dados MEDLINE/PubMed, LILACS, Scielo, Cochrane, EBSCO. Foram incluídos cinco artigos que avaliaram a qualidade de vida de idosos institucionalizados. Para análise dos resultados foram organizados em categorias de acordo com os dados encontrados: Independência funcional; Depressão e Institucionalização. A maioria dos estudos (60%) demonstrou diferença quanto aos resultados na qualidade de vida de idosos institucionalizados quando comparados com idosos não-institucionalizados. Os idosos institucionalizados apresentaram pior qualidade de vida quando comparados a idosos não-institucionalizados, principalmente no que diz respeito aos domínios relação social e independência/autonomia.

Palavras – Chaves: qualidade de vida; idoso; institucionalizado; asilo; centro de convivência; instituição de longa permanência.

SUMMARY

This review aimed to evaluate the quality of life in institutionalized elderly, through a systematic review. We conducted a literature search in MEDLINE / PubMed, LILACS, SciELO and Cochrane, EBSCO. We included five items that assessed the quality of life of institutionalized elderly. To analyze the results were organized into categories according to the data found: Functional independence; Depression and Institutionalization. Most studies (60%) showed a difference as to the results on quality of life of institutionalized elderly compared to non-institutionalized elderly. The institutionalized elderly showed a worse quality of life compared to non-institutionalized elderly, especially with respect to the matters regarding social and independence / autonomy.

Key words: quality of life; elderly; institutionalized; asylum; daycare center; imposition of long stay.

¹ Fisioterapeuta. Mestranda em Saúde Coletiva – UNIFOR. Bolsista FUNCAP. ² Enfermeira. Mestranda em Saúde Coletiva – UNIFOR. ³ Fisioterapeuta. Mestranda em Saúde Coletiva. Docente da UNIFOR. ⁴ Psicóloga. Mestranda da UNIFOR. Bolsista da FUNCAP. ⁵ Doutor em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. Professora adjunto do Mestrado em Saúde Coletiva e do curso de Graduação em Enfermagem da UNIFOR. ⁶ Pós-Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professora titular do Curso de Enfermagem e do Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é caracterizado por um processo múltiplo e desigual de comprometimento e decadência das funções de um organismo vivo em função do tempo de vida¹.

O envelhecimento populacional é considerado um dos maiores desafios da saúde pública contemporânea. Este fenômeno desenvolveu-se inicialmente em países desenvolvidos, no entanto, mais recentemente é nos países em desenvolvimento que o envelhecimento da população tem ocorrido de forma mais acentuada. No Brasil, o número de idosos (≥ 60 anos de idade) passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002 (um aumento de 500% em quarenta anos) e estima-se que alcançará 32 milhões em 2020. Em países como a Bélgica, por exemplo, foram necessários cem anos para que a população idosa dobrasse de tamanho².

A população brasileira experimenta um processo de envelhecimento marcante e sua Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSPI/Lei 2528/2006 – Brasil³) dispõe sobre a necessidade de ampliar a rede de atendimento à pessoa idoso, assim como aborda temas relacionados a qualidade de vida nesta população⁴.

Lima-Costa; Veras² afirmam que com certeza, uma das grandes conquistas da humanidade foi o aumento da sobrevida, vindo aliado à uma melhora significativa dos parâmetros de saúde das populações. Essas, conquistas, no entanto, ainda apresentam-se distantes de serem distribuídas de forma equitativa em diferentes países e contextos sócio-econômicos.

Dessa forma, o processo de envelhecer da população torna-se um desejo natural de qualquer sociedade, mas isso não é o bastante. Viver mais é importante desde que se consiga unir qualidade aos anos adicionais de vida. Então, surgem desafios para a Saúde Pública, de acordo com o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde: como unir independência e vida ativa com o envelhecimento? como alicerçar políticas de prevenção e promoção da saúde voltadas para os idosos? como oferecer qualidade de vida com o envelhecimento?

Deve-se, então, encontrar subsídios para inserir os idosos na sociedade, utilizar novas tecnologias, buscando inovação e sabedoria com o intuito de alcançar equidade na distribuição dos serviços e facilidades para o grupo populacional que mais cresce em nosso país².

Para Oliveira; Gomes; Paiva⁵, Vecchia⁶ a qualidade de vida é um conceito amplo e possui o intuito de averiguar, mais do que a condição clínica de saúde do indivíduo, mas também os aspectos ligados à percepção do bem-estar pessoal e autoestima. Faz-se essencial, então, avaliar situações adstritas à percepção do estado de saúde, estilo de vida, nível socioeconômico, autocuidado, suporte familiar, interação social, capacidade funcional, atividade intelectual, estado emocional, valores culturais e religiosos e satisfação pessoal quanto às atividades diárias e o meio onde vive.

De acordo com Neri⁷ a promoção da boa qualidade de vida na senescência ultrapassa, entretanto os limites da responsabilidade pessoal e deve ser encarada como um mecanismo de caráter socio-cultural. Isto é, uma velhice satisfatória não deve ser caracterizada como uma condição biológica, psicológica ou social, mas dimanante da qualidade da interação entre pessoas em processo de transformação, vivendo numa sociedade em contante mutação.

Avaliar a qualidade de vida na velhice implica na adoção de inúmeros critérios de natureza biológica, psicológica e socioestrutural. Alguns elementos são apontados como determinantes ou indicadores de bem-estar na velhice: longevidade, saúde biológica, saúde mental, satisfação, controle cognitivo, competência social, produtividade, atividade, eficácia cognitiva, status social, renda, continuidade de papéis familiares e continuidade de relações informais em grupos primários, principalmente rede de amigos⁷.

Segundo Ramos⁸ uma das estratégias para os idosos que perderam seus vínculos familiares ou são oriundos de famílias carentes é a busca pelas Instituições de Longa Permanência (ILP). Este tipo de situação pode simbolizar uma exclusão social, de modo que o idoso se sente distante das relações sociais que fazem parte da própria história de vida. Inversamente à este fato, o processo de reestruturação pela qual a institucionalização vem atravessando parte da suposição de que estes estabelecimentos podem representar relações interpessoais saudáveis, ressignificação de trajetórias, buscando uma vivência com dignidade na velhice.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão sistemática, estruturada a partir de artigos originais, publicados durante o período de 2006 a 2011. A escolha deste recorte temporal se deve à criação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa – a partir da Lei n. 2528 de 2006.

A revisão sistemática é um tipo de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado assunto. Disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada. Estas são particularmente úteis para integrar as informações de um conjunto de estudos realizados separadamente sobre determinada terapêutica/ intervenção, que podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem como identificar temas que necessitam de evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras⁹.

As bases eletrônicas consultadas constituíram do (a): MEDLINE/PubMed, LILACS, Scielo, Cochrane, EBSCO. Para a busca e seleção dos artigos utilizou-se os seguintes termos na língua, português – qualidade de vida; idoso; envelhecimento; institucionalizado; asilo; centro de convivência, instituição de longa permanência, através da pesquisa via Descritores em Ciência da Saúde (DeCS)/*Medical Subject Headings* (MeSH). A busca se limitou aos artigos escritos em português em razão de seguirmos a criação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.

Os artigos identificados pela estratégia de busca inicial foram avaliados, conforme os critérios de inclusão: (1) população (idosos), (2) temática (qualidade de vida), (3) desfecho (institucionalizado, asilo, centro de convivência, instituição de longa permanência) no período de 2006 a 2011. Após a busca, todos os artigos selecionados foram triados através da leitura dos respectivos títulos e resumos. Os artigos não originais, de revisão, bem como aqueles que não atendiam à proposta do estudo foram excluídos.

Na primeira busca na base de dados LILACS e SCIELO foram encontrados 33 artigos, destes 17, 16 e 2 nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa respectivamente. Os artigos na língua espanhola e inglesa foram excluídos automaticamente. Dentre os 17 artigos da língua portuguesa, após refinamento, 5 contemplavam o objeto de estudo e os demais foram descartados por não abordar algumas das temáticas chaves, não contemplar o recorte temporal proposto ou tipo de estudo não desejado.

Na base de dados PUBMED foram encontrados 10 artigos na língua portuguesa. Após refinamento de acordo com o objeto de estudo e recorte temporal não restou nenhum estudo. Alguns artigos foram excluídos por trazer nas palavras chaves o termo qualidade de vida, no entanto ao aprofundarmos a leitura verificamos que os mesmos não abordaram a qualidade de

vida com o seu devido aprofundamento através de questionários e/ou outros instrumentos validados a cerca do assunto.

Nas demais bases de dados não foram encontrados estudos que abordassem a temática.

Ao final da seleção restaram 5 artigos baseados nos critérios de exclusão. Após a leitura dos artigos, com base nas categorias temáticas, as informações foram registradas em uma ficha catalográfica para cada trabalho, cujo roteiro conteve os dados: autor, ano, local do estudo, objetivo, tipo do estudo, amostra, técnica utilizada, parâmetros mensurados e resultados que compuseram as variáveis do estudo.

A organização dos dados dos artigos foi realizada após as leituras – analítica e sintética. Os dados encontrados foram separados em categorias temáticas para facilitar a apresentação dos achados de acordo com as variáveis estudadas, instrumento de qualidade de vida utilizado e os domínios abordados.

A análise procedeu com base nos aspectos positivos e negativos; evidência de contribuições, contradições, pontos de concordância e discordância ou divergências, e elaboração da crítica e/ou desenvolvimento de reflexões.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir desta revisão mostraram que existe uma grande limitação em encontrar estudos originais sobre o tema em questão, principalmente no que diz respeito à língua portuguesa e que apresente boa qualidade metodológica.

Para o processamento da análise os resultados foram organizados nas em categorias temáticas – Independência funcional; Depressão e Institucionalização.

Independência funcional

Murakami; Scattolin¹⁰ realizaram uma pesquisa com o objetivo de investigar a independência funcional e a qualidade de vida (QV) de idosos institucionalizados e a relação entre estes conceitos. O estudo foi realizado na Vila dos Velhinhos de Sorocaba (São Paulo, Brasil) no período de maio a agosto de 2008, com 63 indivíduos dos sexos masculino e feminino, com idade a partir de 60 anos, residentes há pelo menos três meses nessa localidade. Foram utilizados os instrumentos: Caracterização Sociodemográfica e Clínica, MEEM, WHOQOL-OLD e MIF.

Os resultados constataram médias elevadas dos escores da medida de independência funcional (MIF) ($103 \pm 15,3$) e do WHOQOL-OLD ($69,81 \pm 14,81$), o que indica pouco comprometimento da independência funcional e da QV. A confiabilidade dos dois instrumentos avaliada pelo Alfa de Cronbach foi satisfatória (0,70 a 0,94). Constataram-se correlações significantes de forte magnitude entre a MIF (total e subescalas) e o WHOQOL-OLD (total) e as facetas Autonomia e Participação Social. As facetas Funcionamento Sensório, Atividades Passadas e Futuras e Intimidade apresentaram correlações significantes e de moderada magnitude entre a MIF (total e subescalas). Não houve correlação significativa entre a MIF (total e subescalas) e a faceta Morte e Morrer. Os autores concluíram que a independência funcional está diretamente correlacionada com a QV, sugerindo que todas as ações voltadas para a promoção da independência funcional podem otimizar a QV dos idosos institucionalizados (TABELA 1).

Shublaq; Orsini; Puccioni-Sohler¹¹ desenvolveram estudo com 30 pacientes portadores de uma doença neurológica do sistema nervoso central (SNC) que tinham como objetivo avaliar a capacidade funcional e a qualidade de vida em portadores desta patologia. A capacidade funcional foi analisada através da medida de independência funcional (FIM), a escala de Estado (EDSS) de deficiência expandido e deficiência motora da Osame uma pontuação (OMDS). A qualidade de vida foi medida pelo Health Survey 36 (SF-36)TM. Os autores obtiveram que todos os pacientes precisavam de dispositivo de assistência. As pontuações FIM, OMDS e EDSS classificados 70%, 67% e 67% dos pacientes como dependentes, respectivamente. As pontuações mais baixas do inquérito SF-36 foram encontradas em domínios relacionados com a saúde física, papel-emocional funcional (e funcionamento social. Diante desse contexto, os dados desse estudo corroboram os de Murakami; Scattolin (2010), onde sugerem que a deficiência física tem um impacto nas questões emocionais e sociais, tendo em conta a limitação nas atividades diárias.

Tabela 1 – Estudo realizado com o objetivo verificar o efeito da independência funcional em idosos institucionalizados, durante o período de 2006 a 2011.

Autor/ano	Amostra	Avaliação/Instrumentos utilizados	Parâmetros mensurados	Resultados

MURAKAMI; SCATTOLIN (2010)	63 idosos institucionalizados	Caracterização Socio demo-gráfica e Clínica, MEEM, WHOQOLOLD e MIF	Avaliação cognitiva; independência funcional; QV	- Correlação entre MIF e WHOQOL Correlação entre autonomia e participação social; As facetas funcionamento sensorio, atividades passadas e futuras e intimidade apresentaram correlações significantes e de moderada magnitude entre a MIF (total e subescalas). Não houve correlação significativa entre a MIF (total e subescalas) e a faceta Morte e Morrer
----------------------------	-------------------------------	--	--	--

Depressão

Carneiro et al¹² realizou estudo com objetivo de investigar as habilidades sociais, o apoio social, a qualidade de vida e a depressão de idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UnATI/UERJ), de contextos familiares e de asilos. Participaram 75 idosos com idades variando de 61 a 95 anos. Foram utilizados os instrumentos: o Inventário de Habilidades Sociais; a Medida de Apoio Social; o WHOQOL-abreviado e a Escala de Depressão em Geriatria. Observou-se que os idosos do asilo apresentaram menor quantidade de habilidades sociais, menor rede de apoio social e pior qualidade de vida.

Comparando-se o GUF (grupo da universidade aberta) com o GA (grupo do asilo), as diferenças foram significativas ($p < 0,01$) nos quatro domínios do WHOQOL-abreviado (Fleck

et al., 2000) com superioridade para o GUF. Comparando-se o GF (grupo de contextos familiares) com o GA, também foi constatada uma diferença significativa ($p < 0,01$), favorável ao GF nos domínios psicológico, social e meio ambiente. Já na comparação de GUF com GF, foi encontrada diferença significativa apenas no domínio psicológico ($p = 0,019$).

Na análise das duas questões gerais de qualidade de vida do WHOQOL-abreviado verificou-se, com relação à satisfação com a saúde, que o GF (3,27) apresentou a menor média quando comparado ao GA (3,60) e ao GUF (3,77). Na segunda pergunta, sobre a qualidade de vida, a maioria do GUF (57%) e do GF (57%) avaliaram como “boa”, enquanto que boa parte dos participantes do GA (47%) avaliou como “nem ruim nem boa”.

A partir da Escala de Depressão em Geriatria, foi constatado que entre os participantes do GF, 30% apresentaram possível caso de depressão, enquanto que, no GUF, a percentagem ficou em torno 10%. Já no GA verificou-se uma maior porcentagem, alcançando um total de 40% dos sujeitos com depressão. Ao comparar os três grupos, os autores verificaram que os idosos do asilo apresentaram maior comprometimento nas habilidades sociais (TABELA 2).

Segundo Gamburgio; Monteiro¹³; Del Prette; Del Prette¹⁴ uma possível explicação para tal fato refere-se ao isolamento em que os idosos residentes em instituições vivem ou a pouca interação entre eles. Vale considerar que as deficiências e comprometimentos em habilidades sociais podem caracterizar relações sociais restritas e conflitivas.

O processo de internação numa instituição de longa permanência pode significar mais do que mudança de um ambiente físico. Esta apresenta-se para o idoso como a necessidade de se estabelecer relações com o novo ambiente, ajustar-se ao novo lar, assim pode desencadear sensações de abandono, ansiedade e medo pela possibilidade de passar os últimos dias da vida num lugar estranho, em meio a desconhecidos¹⁵.

Mendonça; Marques Neto¹⁶ realizaram estudo com objetivo de avaliar a qualidade de vida do idoso institucionalizado e a frequência de afecções crônicas. A comparação dos fatores clínicos, relacionado aos idosos institucionalizados, por meio de correlações com os instrumentos Medical Outcomes Study 36 - Item Short - Form Health Survey e o Health Assessment Questionnaire, respectivamente. Foram entrevistados 60 idosos do Lar dos Velhinhos de Campinas. Verificou-se significância estatística em relação às afecções e os domínios aspecto físico, aspecto social, capacidade funcional e vitalidade. Em relação ao Health Assessment Questionnaire, não houve significância estatística. A qualidade de vida sofreu influência de diversas afecções e, embora esta situação seja perceptível, não colabora

em muitas vezes, como fator de suporte para melhorar as condições clínicas do idoso institucionalizado.

Tabela 2 – Estudo realizado com o objetivo verificar a presença da depressão em idosos institucionalizados, durante o período de 2006 a 2011.

Autor/ano	Amostra	Avaliação/Instrumentos utilizados	Parâmetros mensurados	Resultados
CARNEIRO et al (2006)	75 idosos (63 do sexo feminino e 12 do sexo masculino), com idades variando de 61 a 95 anos.	Inventário de Habilidades Sociais; a Medida de Apoio Social; o WHOQOL-abreviado e a Escala de Depressão em Geriatria.	Habilidades sociais, apoio social, qualidade de vida e depressão de idosos	Os idosos do asilo apresentaram um menor repertório de habilidades sociais, e uma menor rede de apoio social e uma pior qualidade de vida.

Institucionalização

Segundo Soczka¹⁷ é cada vez mais debatido que o idoso tem direito a viver num ambiente favorável, devendo assumir responsabilidades no decorrer da sua própria velhice. Aliás, as capacidades dos idosos deveriam ser reconhecidas e estimuladas, aproveitando, assim, a sua experiência e os seus conhecimentos, de experiências e de vivências, possibilitando-lhes mesmo uma intervenção na dinâmica da gestão dos lares de terceira idade. Carrus; Fornar; Bonnes¹⁸ conclui que a importância do ambiente institucional na qualidade do processo de envelhecimento deverá necessariamente corresponder às exigências e solicitações, de modo a atuar como processo facilitador do envelhecimento.

Diante desse contexto, Almeida; Rodrigues¹⁹ realizaram um estudo do tipo exploratório, descritivo e transversal, englobando uma amostra com 93 idosos, divididos por quatro instituições do Concelho de Lamego com o objetivo de conhecer a qualidade de vida, fatores que a influenciam e identificar o grau de dependência nas atividades básicas da vida diária.

Foram utilizados como instrumento de coleta de dados: um Formulário bio-relacional do idoso, tendo em vista a caracterização de aspectos sócio - demográficos e de relacionamento com a família, com os outros idosos, e com os funcionários; a Grelha de avaliação da qualidade de vida do idoso (Direção Geral da Saúde²⁰), a qual apresenta sete componentes (isolamento/comunicação afetiva e social, mobilidade, atividades de vida diária, atividade ocupacional, atividade lúdica, relação familiar, recursos sócio-econômicos). Cada componente é dividido em classes, atribuindo-se pontuações que podem ir de zero (0) a oito (8), variando o índice de qualidade de vida entre os 3 e os 50 pontos, considerando-se existir qualidade de vida para valores iguais ou superiores a 23 pontos; o Índice de Katz para avaliar o desempenho dos idosos nas atividades de vida diária. As alternativas de resposta a cada um destes seis itens são: dependente e independente, sendo atribuído a cada resposta 0 e 1 pontos respectivamente. O resultado final pode ir de 0 a 6 pontos, podendo as pessoas idosas serem englobadas em três grupos distintos (0-2 pontos – dependência importante; 3-4 pontos – dependência parcial; 5-6 pontos – independência).

Com relação aos resultados encontrados foi possível observar que das pessoas idosas institucionalizadas, 51,6% referem se incluir no grupo com qualidade de vida, existindo correlação positiva entre o índice de Katz e o índice de qualidade de vida do idoso institucionalizado. No que diz respeito às porcentagens totais da população em estudo, vale ressaltar o fato de que 63,4% dos idosos institucionalizados são independentes, existindo apenas 4,3% dos idosos institucionalizados com dependência importante. Dessa forma, conclui-se que o índice de qualidade de vida não difere em função do sexo, estado civil, nível de instrução e da existência de dor da pessoa idosa institucionalizada.

Em estudo realizado por Oliveira; Gomes; Paiva⁵ teve como objetivo comparar a QV de 70 idosos funcionalmente independentes e residentes em instituições (G1) e 210 não institucionalizados (G2) na região metropolitana de Vitória-ES. Tratou-se de um estudo descritivo transversal que envolveu idosos funcionalmente independentes residentes em instituições de longa permanência e idosos não institucionalizados residentes na região metropolitana de Vitória – ES. Foram pesquisadas 14 instituições de longa permanência. A amostra de idosos residentes nestas instituições que se enquadravam ao critério de inclusão do estudo foi igual a 70. Para fins de comparação, utilizou-se uma amostra intencional para os não institucionalizados residentes nos mesmos municípios, totalizando 210 idosos.

Foi utilizado o instrumento WHOQOLBREF, um roteiro de exame físico (Oliveira²¹) e um questionário sociodemográfico (Gomes²²) com o intuito de verificar a qualidade de vida de idosos institucionalizados e não-institucionalizados.

Em relação à saúde sistêmica, verificou-se associação entre o fator institucionalização e a pressão arterial sistólica no G1 (PAS: 132,98; p= 0,003). O G1 mostrou pior qualidade de vida comparado ao G2, que apresentou melhores pontuações em todos os domínios do instrumento. Observou-se uma associação entre institucionalização e todos os domínios da qualidade de vida: domínio físico (p=0,002), psicológico (p=0,000), relações sociais (p=0,033) e meio ambiente (p=0,002). O G1 apresentou pior qualidade de vida que G2, permitindo afirmar que a institucionalização de idosos é um fator determinante na perda da qualidade de vida. Pode constatar que a qualidade de vida nos idosos institucionalizados foi pior quando comparada àqueles não institucionalizados em todos os domínios avaliados.

De acordo com Nunes et al²³ o envelhecimento populacional brasileiro tem sido acompanhado por transformações na estrutura familiar, aumentando a demanda por instituições de longa permanência como uma alternativa de suporte social à pessoa idosa. Foi então realizado um estudo descritivo e exploratório que objetivou analisar a qualidade de vida (QV) em idosos institucionalizados no município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Para coleta de dados foi realizada entrevista com 43 idosos, utilizando-se o WHOQOL-OLD, específico para avaliar a QV em idosos. Os resultados indicaram um escore médio total de 52,9%. A faceta sensorial obteve a maior média dos escores (68,1%), revelando satisfação na situação em que se encontram. Entretanto, a faceta autonomia obteve a menor média (40,7%), demonstrando insatisfação quanto à capacidade de tomar decisões. Os idosos avaliaram sua QV como nem insatisfatória, nem satisfatória. Faz-se necessária a implementação de políticas públicas voltadas para a promoção à atenção ao idoso institucionalizado na perspectiva de melhor qualidade de vida (TABELA 3).

Tabela 3 – Estudos realizados com o objetivo de verificar a qualidade de vida de idosos institucionalizados, comparando ou não com idosos não – institucionalizados.

Autor/ano	Amostra	Avaliação/ Instrumentos utilizados	Parâmetros mensurados	Resultados
-----------	---------	--	--------------------------	------------

<p>ALMEIDA; RODRIGUES (2008)</p>	<p>93 idosos</p>	<p>Formulário bio-relacional do idoso; Grelha de avaliação da qualidade de vida do idoso; Índice de Katz.</p>	<p>Aspectos sócio-demográficos e de relacionamento com a família, com os outros idosos, e com funcionários; Qualidade de Vida e dependência funcional.</p>	<p>51,6% referem-se com qualidade de vida, existindo correlação positiva entre o índice de Katz e o índice de qualidade de vida do idoso institucionalizado. E 63,4% dos idosos institucionalizados são independentes, existindo apenas 4,3% dos idosos institucionalizados com dependência importante.</p>
<p>OLIVEIRA; GOMES; PAIVA (2011)</p>	<p>70 idosos</p>	<p>WHOQOLBREF</p>	<p>Qualidade de Vida</p>	<p>Em relação à saúde sistêmica, verificou-se associação entre o fator institucionalização e a pressão arterial sistólica no G1 (PAS:132,98; p=0,003). O G1 mostrou pior qualidade de vida comparado ao G2, que apresentou melhores pontuações em todos os domínios do instrumento. Observou-se associação entre institucionalização e todos os domínios da qualidade de vida: domínio físico (p=0,002),</p>

<p>NUNES et al (2010)</p>	<p>43 idosos</p>	<p>WHOQOL-OLD</p>	<p>Qualidade de Vida</p>	<p>psicológico (p=0,000), relações sociais (p=0,033) e meio ambiente (p=0,002). O G1 apresentou pior qualidade de vida que G2, permitindo afirmar que a institucionalização de idosos é um fator determinante na perda da qualidade de vida.</p> <p>Obteve-se escore médio 52,9% (qualidade de vida nem insatisfatória, nem satisfatória). A faceta sensorial obteve a maior média dos escores (68,1%), revelando satisfação na situação em que se encontram. Entretanto, a faceta autonomia obteve a menor média (40,7%), demonstrando insatisfação quanto à capacidade de tomar decisões.</p>
---------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	---

CONCLUSÃO

Qualidade de vida é um aspecto multidimensional e não deve ser tratado de forma generalizada, mas sim com caráter específico para cada caso a ser analisado.

Obteve-se como resultado que a maioria dos estudos demonstrou diferença quanto aos resultados na qualidade de vida de idosos institucionalizados quando comparados com idosos não-institucionalizados. Os idosos institucionalizados apresentaram pior qualidade de vida quando comparados a idosos não-institucionalizados, principalmente no que diz respeito aos domínios relação social e independência/autonomia.

REFERÊNCIAS

- 1 Timo-Iaria C. O Envelhecimento. *Acta Fisiátrica*, 2003, 10(3):114-120.
- 2 Lima-Costa Maria Fernanda, Veras Renato. Saúde pública e envelhecimento. *Cad. Saúde Pública*. 2003; 19(3): 700-701.
- 3 Brasil. Lei 2528, de 19 de Outubro de 2006. Dispõe sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil* 2006. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/2528%20aprova%20a%20politica%20nacional%20de%20saude%20da%20pessoa%20idosa.pdf>
- 4 Motta Luciana Branco, Aguiar Adriana Cavalcanti. Novas competências profissionais em saúde e o envelhecimento populacional brasileiro: integralidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2007, 12(2): 363-372.
- 5 Oliveira Elizabete Regina Araújo, Gomes Maria José; De Paiva Karina Mary. Institucionalização e qualidade de vida de idosos da região metropolitana de Vitória – ES. *Esc Anna Nery*, 2011. 15(3): 518-523.
- 6 Vecchia RD et al. Qualidade de vida na terceira idade: um conceito subjetivo. *Rev Bras Epidemiol*. 2005, 8: 246- 52.
- 7 Neri Anita Liberalesso (org.) **Qualidade de vida e idade madura**. Campinas, SP: Papyrus. 7ª Edição, 2007.
- 8 Ramos LJ. Avaliação do estado nutricional, de seis domínios da qualidade de vida e da capacidade de tomar decisão de idosos institucionalizados e não-institucionalizados no município de Porto Alegre, RS. [dissertação]. Porto Alegre: Pontifca Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 2008.

- 9 Linde K, Willich SN. How objective are systematic reviews? Differences between reviews on complementary medicine. *J. R. Soc. Med.* 2003, 96(1):17-22.
- 10 Muramaki Luisa, Scattolin Fatima. Avaliação da independência funcional e da qualidade de vida de idosos institucionalizados. *Rev Med Hered.* 2010, 21.
- 11 Shublaq Marcia, Orsini Marco and Puccioni-Sohler Marzia. Implications of HAM/TSP functional incapacity in the quality of life. *Arq. Neuro-Psiquiatr.* 2011. 69 (2^a): 208-211.
- 12 Carneiro Rachel Shimba et al . Qualidade de vida, apoio social e depressão em idosos: relação com habilidades sociais. *Psicol. Reflex. Crit.*, 2007. 20(2) .
- 13 Gamburgo Lilian Juana Levenbach de, Monteiro Maria Inês Bacellar. Singularidades do envelhecimento: reflexões com base em conversas com um idoso institucionalizado. *Interface (Botucatu)*, 2009. 13(28).
- 14 Del Prette ZAP, Del Prette A. Inventário de habilidades sociais: Manual de aplicação, apuração e interpretação. São Paulo, SP: Casa do Psicólogo. 2001.
- 15 Herédia VBM et al. **Institucionalização do idoso: identidade e realidade.** In: Cortelletti et al. Idoso asilado, um estudo gerontológico. Caxias do Sul, RS: Educs/ Edipucrs, 2004, 13-60p.
- 16 Mendonça José Alexandre, Marques Neto João Francisco. Qualidade de vida do idoso institucionalizado frente aos grupos de afecções crônicas. *Ver. ciênc. méd(Campinas)*; 2003. 12(4): 299-306, out-dez.
- 17 Soczka L. As raízes da Psicologia Ambiental. In Soczka L, organizador. Contextos humanos e psicologia ambiental. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; 2005, p. 36-66.
- 18 Carrus G, Fornar F, Bonnes M. As origens da psicologia ambiental e os factores externos. In Soczka L, organizador. Contextos humanos e psicologia ambiental. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; 2005, p. 66-89.
- 19 Almeida Antônio José Pereira dos Santos; Rodrigues Vitor Manuel Costa Pereira. A qualidade de vida da pessoa idosa institucionalizada em lares. *Rev Latino-am Enfermagem.* 2008, 16(6).
- 20 Direção-Geral da Saúde. Estudo da qualidade de vida do idoso: aplicação de um instrumento de avaliação- relatório. Lisboa: Direcção-Geral da Saúde; 1995.
- 21 Oliveira ERA. Ensino do exame físico por diferentes estratégias.[tese].Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 1998.

22 Gomes MJ. Hipersensibilidade ao látex. Rev Odontol. Universidade Federal do Espírito Santo 2006; 9: 34-3

23 Nunes Vilani Medeiros de Araújo; De Menezes Rejane Maria Paiva; Alchieri João Carlos. Avaliação da Qualidade de Vida em idosos institucionalizados no município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Maringá, 2012; 32(2): 119-126.